

Zehn Stunden täglich wird gearbeitet. Diese Männer schieben die schweren Betonwagen mit den Händen. Es stünden zwar motorgetriebene Draisinen zur Verfügung, aber bei kurzen Strecken wäre es viel zu umständlich, mit ihnen zu rangieren.

AUFNAHMEN HERBERT MAEDER TEXT SIRO SPÖRLI

Frisch aufgeschütteter Beton ist locker. Es genügt nicht, ihn mit einer Schaufel zu beklopfen, um ihn dicht zu machen. Lediglich die feinen, unvorstellbar schnellen Erschütterungen des Vibrators vermögen eine sechzig Zentimeter dicke Betonschicht in wenigen Sekunden auf fünfzig Zentimeter zusammenzurütteln. Ein Vibrator in Aktion sieht aus wie eine Kelle im Teig. Und tönt wie ein Flugzeugmotor...

Die Welt der Staumauern: Barberine

Diese Geschichte führt abseits! Abseits von den breiten Straßen, auf denen Menschen mit zu hohem Blutdruck und fabelhaften Erfolgchancen hinter Geld und Ruhm her sind. Abseits von einer Welt, die danach fragt, wessen Vetter man sei und ob man rote Krawatten trage. Abseits von üblichen Maßstäben. Diese Geschichte führt auf einem schmalen Felspfad zu einer Handvoll Männer in einer Welt, die einzig danach fragt, wie schnell ein menschlicher Arm einen Kran handhaben könne, einen Bulldozer, eine Schaufel. Die dort geltenden Maßstäbe sind eiserner Wille, zähe Ausdauer, harte Fäuste! Hier wird kein Wort erzählt über Berühmtheiten, die Weltgeschichte machen. Die Männer, von denen hier die Rede ist, machen eine Mauer. Sonst nichts. Diese Geschichte führt abseits!

◀ Der Koloß dröhnt auch nachts! Denn hier zählt nur eines: die Anzahl der geschafften Kubikmeter, welche die Mauer der Vollendung einen Schritt näher bringen. 63 000 Kubikmeter Beton werden dann schließlich verarbeitet sein.

Noch etwas Wasser, bitte!

Wenn man in einem Speisewagen auf der Fahrt durch den Simplontunnel der Natur auf kulinarische Weise zu ihrem Recht verholfen hat und anschließend im Rauch einer Zweifranken-Zigarre dösend der Verdauung obliegt, hat man beinahe tödsicher die Neigung, die Welt als ein urgemütliches und hervorragend eingerichtetes Etablissement zu betrachten. Beinahe nichts widersteht dieser vollgeessenen und schläfrigen Philosophie: Die Dinge sind gut so, wie sie sind! Zeitungs-meldung von Atombombenversuchen? Ach wo, das wird sich schon geben! – Neue Unruhen in Südost-Asien? Nun, irgendeine Kommission wird die Sache eben wieder einrenken! – Neuer Stausee-Bau bei Barberine? Muß das aber ein hübsches Mäuerchen sein... Um dösenden Eisenbahnwagen-Philosophen den als Grundlage für ihre gedanklichen Höhenflüge unentbehrlichen Komfort liefern zu können, braucht die SBB im Jahr runde 900 Millionen kWh. Etwa 32 % dieser Energiemenge werden von den im Westen des Kantons Wallis hart an der Grenze liegenden Kraftwerken

von Vernayaz, Barberine und Trient erzeugt. Der künstliche Stausee von Barberine faßt 39 Millionen Kubikmeter Wasser. Jeder von dort nach Vernayaz fließende Kubikmeter erzeugt dabei die Energie von 2,83 kWh. Es zeigte sich nun, daß in wasserarmen Zeiten der Bedarf nicht immer voll gedeckt werden konnte. Man machte sich also auf die Suche nach mehr Wasser, nach neuen Nutzungsmöglichkeiten. Das tönt so furchtbar einfach, als ob man in einem Restaurant noch etwas Wasser nachbestellte. Allein, die Gegend von Barberine hat nicht einmal entfernte Ähnlichkeit mit einer Wirtschaft. Sie ist ziemlich unwirtlich...

Sie brachten die Straße...

Es war am 15. Juli 1952, als eine Handvoll italienischer Bauhandlanger und ein paar Schweizer Ingenieure und Bauführer sich daran machten, das nachbestellte Wasser herbeizuschaffen. Sie ratterten mit dem Martigny-Chamonix-Bähnchen nach Châtellard, bestiegen dort eine wacklige Drahtseilbahn und ständen schließlich auf einem kleinen Plateau. Vor ihren Augen und unter ihren Füßen war bei-

nahe nichts als Fels und Dreck. Aber das kümmerte diese Männer einen Dreck! Denn sie hatten sozusagen ihre eigene Straße von zu Hause mitgebracht. O nein, nicht handlich zusammengefaltet unter dem linken Arm. Aber sie hatten sie mitgebracht in Form von Werkzeugen. Deshalb spuckten sie nur verächtlich den Abhang hinunter, und dann bauten sie die Straße. Sie arbeiteten sich im Schnecken-tempo den Berg hinan, jeden Meter der Natur abringend, um den Preis von Schweiß und Entbehrungen. So erreichten die Männer eine Höhe von 2205 Metern: die Alp von Vieux Emosson, die günstigste Stelle, um durch Abriegelung einer natürlichen Felsenge einen Stausee zu errichten, ein Reservoir für das bereits bestehende Staubecken. Aber so weit war es noch lange nicht. Männer müssen essen und schlafen! Also stellten sie auf einem Felskopf, nur wenige Meter vom Abgrund getrennt, das Barackenlager auf. Dann wurden die Krane montiert, ein Mahlwerk und ein Steinbruch eingerichtet, Fließbänder gezogen. An alles hatten die Männer gedacht, und alles hatten sie heraufgeschleppt! Erst nach mehr als einem Jahr, am 12. September 1953, konnte mit

380847

S.2-7

GM0804400

App b 4426

Der Bohrhämmer stößt auf gesunden Granit. Das Gestein wird mit Dynamit gesprengt und von Lastwagen ins Mahlwerk gefahren, wo tonnenschwere Felsbrocken wie Salzklumpen zerquetscht und zu Sand zermalm werden.

Dreißig Meter über Grund verbringt der Betonmischer Massimo täglich zehn Stunden im Sandstaub und Getöse seines Lattenverschlages, dem Häuschen über dem Betonturm, zu welchem ein Laufband schräg nach aufwärts führt (vgl. Bild oben).

dem Betonieren der Staumauer begonnen werden. Und erst im kommenden Jahr wird die Mauer vollendet, werden 63 000 Kubikmeter Beton verarbeitet sein. 63 000 Kubikmeter Beton! Ein netter Haufen Pflaster! Und was sonst?

...und sogar die Kirche mit

Die Handlanger sind fast ausnahmslos Italiener. Sozusagen kein Schweizer ist dazu zu kriegen, solche Arbeit zu verrichten. Weshalb? Die Männer arbeiten in zwei Schichten täglich je zehn Stunden, von sieben bis zwölf, von eins bis sechs, bei Sonne und Hitze, bei Schnee und Kälte. Die Riesenkrane kreischen tagaus, tagein, Tag und Nacht. Wenn eine Schicht schläft, arbeitet die andere. Essen, Schlafen, Arbeiten! Die Felsbrocken knirschen im Mahlwerk. Von sieben bis zwölf, von eins bis sechs. Die Männer dort oben sehen wochenlang keine Frau, keine Blume, nicht einmal das Blau des Himmels, wenn sie Pech haben. Sie sehen nur Stein, verteuft viel Arbeit und Schnee. Ein solcher Betrieb rationalisiert sich von selbst. Eine einzige Schwäche bei einem einzigen Mann, und das ungeheure Räderwerk steht auf einen einzigen Schlag still! Aber das kam nur am Anfang vor, und nicht oft. Schwächlinge werden nicht alt dort oben. Schlechter Broterwerb für Betriebspsychologen! Einmal in der Woche schweigt der Koloß. Ein Steinwurf von der Mauer entfernt steht ein Türmlein auf einer Felsplatte, aus rohen Stämmen grob gezimmert. Zuoberst hängt ein armseliges Glöcklein, dessen dünnes Gebimmel sonntags das ungewohnte und deshalb so unendliche Schweigen durchirrt. Dann halten die Männer Gottesdienst. Denn sie schleppten nicht nur Riesenkrane und Straßenbeläge, Bulldozer und Dynamit heran. Sie brachten auch ihre eigene Kirche mit. Auf ihren Schultern und in ihren Herzen.

Riesenkrane heben die Betonbehälter. Laufbänder führen die Mischmaterialien zum Betonturm (Mitte des Bildes). Im Mahlwerk (Haus am Hang im Hintergrund) werden ochsengroße Granitbrocken zerquetscht wie Haselnüsse und anschließend zu Sand zermalm. Der Niveau-Unterschied der einzelnen Mauerblöcke muß mindestens das Werk dreier Schichten betragen, damit sich die Holzschalungen nicht gegenseitig ins Gehege kommen.

Doch kaum ist der Psalm über den Schrunden verflattert, hebt von neuem der gigantische Gesang der Bohrmaschinen an. Von neuem erwacht der Koloß zu unheimlichem Leben, durchsetzt geheimnisvoll und tyrannisch das Denken der Männer bis in die letzten Regungen dunklen Unterbewußtseins. Wer sagt, Maschinen hätten keine Seele? Die Bohrhämmer knattern, rauhe Stimmen brüllen, die Betonmaschine dröhnt und rohr. — Rüber mit dem Kran, rüber! Langsam mit dem Karren, Mensch, oder willst du mich ermorden? Dov'è diavolo, il cemento! In Neapel scheint inzwischen die Sonne.

Die Welt von der Staumauer aus betrachten...

Jeder satte Insasse eines Eisenbahnwagens, welcher der Gefahr zu erliegen beginnt, die Dinge dieser Welt als gegeben hinzunehmen, müßte von Gesetzes wegen dazu verpflichtet werden können, zwei Tage auf Vieux Emosson zu verbringen.

Zukünftiger Ingenieur als Bauhandlanger. Der holländische Student Visser verbringt seine Hochschulferien auf Vieux Emosson. Mit einem Schaufelstiel in der Hand lernt er es, die Befehle auszuführen, die er später einmal selbst erteilen wird.

Kirchturm aus Baumstämmen. Jeden Sonntag schweigt das Werk, und das Glöcklein läutet zum Gottesdienst. Doch bald geht das Getöse von neuem los: Eine neue Mauer muß gebaut werden!

Er müßte den Sturm um seine verwöhnte Nase peitschen spüren, nachts, beim Herumturnen auf einer fünfzig Meter hohen Leiter. Er müßte zusehen, wie Männer lebendige Frösche verzehren, im naiven Glauben, durch diese besondere Diät besser wach bleiben zu können während der Nachtschicht. Er müßte sich zwei Tage lang die Hände blutig scheuern an einem Schaufelstiel. Und er müßte von Sprengschüssen in den Schlaf gesungen werden. Dann gingen ihm plötzlich die Augen auf! Er würde plötzlich diese Männer zutiefst verstehen, die sich einer Sache hingeben, ohne recht eigentlich zu wissen, wie sie das alles überhaupt aushalten, es sei denn um ihres Glaubens willen, daß dieses Eine wichtig sei auf der Welt: die Mauer! Und Erfolgsaussichten und die gesellschaftliche Stellung des Veters in schräger Linie und die Farbe einer Krawatte verlören in seinen Augen plötzlich alle dreiste Wichtigkeit. Er müßte die Welt von der Staumauer aus betrachten. Dann müße er mit anderen Maßstäben. Mit den Maßstäben einer Welt absteits.

Rund fünfzig Meter dieser Leiter wollen vor jedem Arbeitsbeginn erklimmen und vor jedem Feierabend abgestiegen sein.

Die Anlage für den Bau der Staumauer von Mauvoisin ist Eigentum eines Konsortiums der fünf größten Bauunternehmen der Schweiz, das von der Kraftwerke Mauvoisin AG mit der Errichtung der Talsperre beauftragt worden ist. Die geplante Bogenmauer weist eine Kronenlänge von 535 m auf und erreicht eine größte Höhe von 237 m über Fundament. Insgesamt werden zum Bau 2,1 Millionen Kubikmeter Beton benötigt. Entsprechend gigantisch sind die Anlagen. Kies und Sand werden im künftigen Staubecken ausgehoben und mit Lastwagen zur Aufbereitungsanlage (1) transportiert. Hier wird das Material gebrochen, gewaschen und sortiert. Durch eine unterirdische Förderbandanlage (2) gelangt es in die Silos des

Betonturmes (3). Über eine Luftseilbahn von 13 900 m Länge wird der Zement von der Talstation Châble zu den Zementsilos bei der Seilbahnstation (4) transportiert und von dort pneumatisch in den Betonturm befördert. Der fertiggemischte Beton wird in fahrbare Behälter abgefüllt, durch einen Straßenkehrtunnel (5) zu den Kabelkränen geführt und dort in Kübel von 20 Tonnen Fassungsvermögen umgeschüttet. Die Krankabel (6) sind quer über das Tal gespannt, so daß die Betonkübel bis zu jener Stelle gebracht werden können, wo ihr Inhalt in die Staumauer eingebracht werden soll. Nr. 7: Maschinenhaus des Kabelkrans. Nr. 8: Arbeiterdorf. Die ganze Anlage kann in einem 20stündigen Arbeitstag 6000 m³ zubereiten.

Mauvoisin: Der Betonturm wurde zum Grab

Der Unglücksturm im Bau. In dem nach unten zugespitzten obersten Stockwerk (1) des Johnson-Betonturmes befinden sich außer einem Wasserreservoir fünf Silozellen für Sand und Kies. Sie haben insgesamt ein Fassungsvermögen von 695 m³. In ihrer Mitte liegt eine weitere Zelle für 250 Tonnen Zement. Aus diesen Behältern fallen die verschiedenen Bestandteile zu den Waagen im nächsten Stockwerk (2), wo sie für jede Betonmischung genau abgewogen werden. Im Stockwerk (3) stehen fünf große Mischtrommeln, die in der Stunde 300 m³ Betonmischung zubereiten. Sie sind kippbar, so daß der fertige Beton direkt in die Speziallastwagen („Silobusse“) abgefüllt werden kann, die im Einbahnverkehr auf der Straße durch das Erdgeschoß (4) und zu den Kübeln an der nahen Verladerrampe des Kabelkrans fahren. Im Anbau am Turm ist die Kommandostelle untergebracht, von der aus die ganze Betonherstellung gesteuert wird. Über die (hier noch unvollendete) Brücke (5) laufen die Transportbänder, die Sand und Kies von der etwa 150 m tiefer gelegenen Aufbereitungsanlage durch einen Tunnel im Berghang zu den Silozellen im Turm befördern.

Auf den vorhergehenden Seiten dieser Nummer findet sich eine Reportage über den Stauwehnbau auf Vieux Emosson. Sie vermittelt einen Eindruck von der unendlichen Verlässlichkeit, in der die Männer leben, die ein solches Werk schaffen, von den Entbehrungen, die sie wortlos ertragen, von ihrer bedingungslosen Hingabe an eine Sache, die nicht nur das Letzte ihrer Körperkräfte tyrannisch fordert, sondern die auch ihr Denken unwiderstehlich gefangen nimmt. Ganz kurz, nachdem wir jene Reportage durchführten, ereignete sich beim Stauwehnbau Mauvoisin ein schweres Unglück, das wie eine ins Tragische übersteigerte Bekräftigung jener Aussagen wirkt.

Der 25. September begann wie jeder andere Tag. Die Leute von der Tagsschicht hatten sich an ihre gewohnten Arbeitsplätze begeben, auf die Mauer, in die Krane, in den Betonturm. Wie an jedem andern Tag schleppte das Drahtseilbähnchen vom Bahnhof von Châble her den Zement zum Betonturm. Das Fließband, das den Kies heranbrachte, surrte wie an jedem andern Tag. Wie an jedem andern Tag waren im Turm selbst neun Männer an der Arbeit, die mit Hilfe von Spezialapparaten Zement und Kies zu Beton mischten. Alles ging seinen gewohnten Gang, wie an jedem andern Tag. Bis um 10.40 Uhr. Plötzlich – noch weiß man den Grund nicht – stürzten mit ohrenbetäubendem Krachen die Kiessilos im Kopf des Turmes zusammen. Inmitten einer ungeheuren Staubwolke sausten sie in die Tiefe, rissen bei ihrem verheerenden Fall die weiter unten befindlichen Anlagen mit und verschütteten die neun Männer. Dann war es einen Moment lang völlig still. Das Ganze hatte vielleicht drei Sekunden gedauert.

In einem Sekundenbruchteil gerettet

Ein italienischer Handlanger befand sich im zweiten Stock des Turmes. Ein unerklärlicher und wunderbarer Instinkt muß ihn die Gefahr erahnen lassen haben: im Moment des Einbruchs sprang er vom Turm hinaus ins Leere. Und eine unerklärliche und wunderbare Vorsehung wollte es, daß er in einem Sandhaufen landete. Er war gerettet!

In einem Sekundenbruchteil gelötet

Der 65jährige Jules Tornay wäre eigentlich schon längst zu alt gewesen, um im Turm oben zu arbeiten. Aber er hatte darauf bestanden, auch weiterhin im Kreise seiner Kameraden tätig zu sein. Man ließ ihn gewähren. Im Moment des Unglückes befand er sich im Turm, gerade neben einer Ausgangstüre. Anstatt sich in Sicherheit zu bringen, eilte er zurück, um seinen Handkarren herauszuholen. Er war auf der Stelle tot.

Sechs Tote, drei Schwerverletzte sind die traurige Bilanz

Wenige Sekunden nach der Katastrophe wurde auf dem ganzen Bauplatz Alarm gegeben, und wenig später war der letzte Mann bei den Bergungsarbeiten einge-

setzt. Gewaltige Trümmerhaufen erschwert die Arbeit. Holzgerüste, verbogene Eisenträger, Steine und Zement versperrten den Männern den Weg zu den Opfern. Einsturzbedrohte Stellen mußten mit Dynamit gesprengt werden, und einzelne Opfer konnte man nur mit Schneidbrennern aus den Eisentrümmern befreien.

Endlich stieß man auf drei Schwerverletzte, die sofort ins Spital von Martigny gebracht wurden. Am Nachmittag fand man die Leiche des erst 19 Jahre alten René Compondu aus Yverdon. Aber noch fehlte jede Spur von fünf weiteren Männern, die irgendwo unter den Trümmern liegen mußten, tot oder lebendig. Und verzweifelt warfen sich die Leute erneut in das Chaos aus Stein und Eisen, um die restlichen Opfer ihrem schauerlichen Grab zu entreißen. Tag und Nacht setzten sie ihre übermenschlichen Anstrengungen fort, getrieben von dem einen kleinen Hoffnungsschimmer, noch Leben unter den Trümmern vorzufinden. Erst am Montagmorgen erlosch dieser kleine Funke Hoffnung, als die Leichen der fünf noch Vermissten zu Tage gebracht wurden.

Sie opferten ihr Letztes

Am Montag, der dem Unglückstag folgte, fand unter dem trüben Regenhimmel eine ergreifende Zeremonie statt. Die Särge der Verunglückten wurden neben dem Krankenhaus aufgebahrt. Mitglieder der Direktion, Ingenieure, Arbeiter und die Angehörigen der Toten hatten sich versammelt. Ein Priester, der Abt Putallaz, sprach ein Gebet, darauf einige Worte des Trostes und der Ermutigung. Aber die Gesichter der Mütter und Frauen waren wie aus Holz geschnitten. Was ist Trost und Ermutigung im Angesicht des Todes? Bringen Worte einen Mann zurück, einen Sohn? – Aber da waren auch die Gesichter der Männer: Auch diese Gesichter waren wie aus Holz geschnitten. Aber in ihren Augen war ein Licht, das über allen Schmerz hinausleuchtete: Es war das Licht, das in diesen Männern brennt, die sich hingeben an ein Werk, das nicht nur das Letzte ihrer Körperkräfte tyrannisch fordert, nicht nur ihr Denken unwiderstehlich gefangen nimmt, sondern dem sie auch das Größte opfern, das sie zu opfern haben: ihr Leben. S. Sp.

Wo liegt die Ursache der Katastrophe? Was geschehen ist, geht aus diesen beiden Aufnahmen hervor, die den Turm nach seiner Vollendung und nach dem Unglück zeigen. Die Silozellen sind vom obersten Stockwerk heruntergestürzt und haben mit ihrem Inhalt die Arbeiter darunter verschüttet. Warum es zu diesem Einsturz kam, wird erst eine sorgfältige Untersuchung abklären können. Lag ein Berechnungsfehler vor oder wies das Material verborgene Schwächen auf? Haben klimatische Einflüsse oder Sprengungerschütterungen zu verhängnisvollen Anrissen und Brüchen geführt? Es ist klar, daß die Untersuchungsbehörden Zeit benötigen, um solche Fragen zu beantworten, die Ursachen restlos abzuklären und damit für die Zukunft ähnlichen Katastrophen vorzubeugen.

Auf der Suche nach den verschütteten Kameraden setzten sich die Männer vom Bau selbstlos und tapfer ein. Drei konnten sie lebend bergen, sechs andere aber waren tot. Bild oben: Nach ihrer Ablösung verlassen Mitglieder eines Bergungstrupps den Unglücksturm. Im Hintergrund der Kabelkran. Unten: Aufräumarbeit auf einer eingestürzten Silozelle.

